

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARINING ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

Xalikova Nilufar Mirkadirovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649704>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida platformalarning o'rni, ularning joriy etilishi, samaradorligi va istiqbollari atroflicha yoritilgan. Ta'lim sohasida yuz berayotgan raqamli transformatsiya nafaqat ta'lim uslublarini, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni, ta'lim resurslaridan foydalanish shakllarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Maqolada raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, onlayn ta'lim platformalari raqamli kutubxonalar, ochiq ta'lim resurslari, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va boshqa innovatsion vositalarning ta'limdagi o'rni chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Platforma, Google Classroom, Khan Academy, Coursera / EdX / Udemu.

Аннотация. В этой статье в этой статье в современной системе образования, роль платформ, их введение, эффективность, эффективность и перспективы подробно рассмотрены. Цифровая трансформация в области образования радикально меняет методы образования, а также формы использования образовательных ресурсов, учителей и учеников. Статья будет проанализировать в глубоком анализе цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта, цифровых библиотек, открытых образовательных ресурсов, систем автоматизированных систем оценки и других инновационных инструментов.

Ключевые слова: платформа, Google Classroom, Khan Academy, Courer / Edx / Udemu.

Annotation. In this article, in this article, in the modern education system, the role of platforms, their introduction, efficiency, efficiency and prospects are covered in detail. The digital transformation in the field of education is radically changing educational methods, but also the forms of use of educational resources, teachers and students. The article will analyze in a deep analysis of digital technologies, in particular, artificial intelligence, digital libraries, open educational resources, automated evaluation systems and other innovative tools.

Keywords: platform, Google Classroom, Khan Academy, Courer / Edx / Udemu.

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamlashtirish jarayoni orqali jadal rivojlanib bormoqda. Bu rivojlanish jarayonida turli ta'lim platformalari muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqa vositasi, balki bilimlarni yetkazish, monitoring qilish, mustahkamlash va baholashning zamonaviy vositasi sifatida ham xizmat qilmoqda. Umuman olganda, fanni o'qitishga doir ta'lim platformalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ulardan samarali foydalanilish o'qish jarayonining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli ta'lim platformalari ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Bilim olishga teng imkoniyat yaratadi: Masofaviy va gibrid ta'lim orqali geografik yoki jismoniy cheklolarga qaramay, barcha o'quvchilarga ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.

2. Ta’lim sifatini oshiradi: Interaktiv darslar, videodarslar, testlar, virtual laboratoriyalar orqali o’quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo’ladi.

3. Individual yondashuvni ta’minlaydi: Har bir o’quvchining o’z bilim darajasiga mos o’quv materialini tanlanadi. Shaxsiy rivojlanish monitoringi qilinadi.

4. O’qituvchining ishini yengillashtiradi: Platformalar darsni rejalashtirish, baholash, hisobot tayyorlash kabi jarayonlarni avtomatlashtiradi.

Mashhur ta’lim platformalariga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

Google Classroom – sinf boshqaruvi, material ulashish va topshiriqlar nazorati uchun qulay.

Khan Academy – matematika, fizika, informatika kabi fanlar bo’yicha bepul video va testlar.

Coursera / EdX / Udey – oliy ta’lim darajasidagi onlayn kurslar.

Moodle – ta’lim muassasalari uchun ochiq manbali LMS (Learning Management System).

Duolingo – chet tillarini interaktiv tarzda o’rganish platformasi.

Platformalardan samarali foydalanish bo’yicha tavsiyalar:

1. Rivojlanish strategiyasiga mos platformani tanlash, ya’ni har bir ta’lim muassasasi yoki foydalanuvchi o’z ehtiyojiga qarab platformani tanlashi lozim bo’ladi.

2. O’qituvchilarni o’qitish va tayyorlash - platformalardan to’g’ri foydalanishni o’rganmagan o’qituvchilar uchun maxsus treninglar o’tkazilishi zarur.

3. O’quvchilarni rag’batlantirish, bunda platformalardan foydalanishni qiziqarli qilish uchun gamifikatsiya (o’yinlashtirish) usullarini qo’llash mumkin.

4. Teskari aloqani ta’minlash: O’qituvchi va o’quvchi o’rtasida muntazam muloqot, fikr almashinuvi muhim.

5. Texnik infratuzilmani rivojlantirish - internet tezligi, kompyuter va qurilmalarning mavjudligi muhim omil hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar – bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, dasturiy mahsulotlar va sun’iy intellekt vositalari orqali ta’limni tashkil etish va boshqarish tizimidir. Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalar ta’lim sifati, tezligi, uzluksizligi va interaktivligini ta’minlashda muhim rol o’ynamoqda. Avvallari ta’lim jarayoni asosiy darslik va auditoriya bilan chegaralangan bo’lsa, hozirda internet tarmog’i orqali istalgan manbaga, darsga, leksiyaga kirish imkoniyati mavjud.

Jumladan, quyidagilar raqamli texnologiyalarning ta’limdagi asosiy vazifalari hisoblanadi:

1. Axborotga tez va qulay kirish – raqamli kutubxonalar, elektron ma’lumot bazalari, onlayn darslar yordamida o’quvchilar o’zlariga kerakli axborotni istalgan vaqtda olishlari mumkin.

2. Interaktiv va vizual ta’lim – video darslar, animatsiyalar, simulyatsiyalar orqali o’quv materialini tushunish va yod olish osonlashadi.

3. Ta’lim jarayonining monitoringi – raqamli tizimlar orqali o’quvchilar faoliyatini tahlil qilish, reyting, baholash, davomatni nazorat qilish imkoniyati paydo bo’ladi.

4. Moslashuvchanlik – o’quvchi va o’qituvchi istalgan joyda va istalgan vaqtda ta’lim jarayonini davom ettira oladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o’quvchilar ko’proq mustaqil o’qishga o’rganadi, o’z bilimini baholash va rivojlantirishga o’zlari mas’ul bo’lishadi. Bu esa zamonaviy jamiyat uchun zarur ko’nikmalarni shakllantiradi. Bu texnologiyalar orqali o’quvchilar dars jarayonida faol

ishtirok etadi, o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortadi va o‘zlashtirish darajasi yaxshilanadi. Shu bilan birga, pedagoglar ham o‘z darslarini samaraliroq tashkil etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Zamonaviy raqamli ta‘lim platformalari yordamida ta‘lim jarayoni masofaviy, yarim masofaviy yoki aralash shakllarda tashkil etilishi mumkin. Platformalar orqali o‘qituvchilar o‘z fanlariga oid materiallarni joylashtiradi, topshiriqlar beradi, baholaydi, o‘quvchilar esa mustaqil o‘rganadi, fikr almashadi, savollar beradi. Ushbu platformalar nafaqat ta‘lim olish imkoniyatini kengaytiradi, balki jamiyatda bilim darajasini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash va hayot davomida o‘qib-o‘rganish tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Elektron ta‘lim platformalari bugungi kunda global miqyosda raqamli transformatsiyaning ajralmas qismi bo‘lib, har bir inson uchun ta‘lim olish imkoniyatlarini yanada qulay va samarali qiladi.

Xalqaro platformalar tahlili:

- Coursera: 2023-yilda foydalanuvchilari soni 124 milliondan oshdi. Ushbu platforma dunyoning yetakchi universitetlari bilan hamkorlikda yuqori sifatli kurslarni taklif etadi. Masalan, “Data Science” kurslari talabalar orasida keng ommalashgan.

- Khan Academy: O‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun bepul resurslarni taqdim etadi. 2023-yilda uning video darsliklari orqali 2 milliarddan ortiq dars o‘tilgan.

- Duolingo: Chet tillarini o‘rganish uchun innovatsion vosita. Platforma 40 dan ortiq tilni o‘rganish imkonini beradi va foydalanuvchilar soni 500 milliondan oshdi.

- UdeMy: Bu platforma 200 mingdan ortiq kurslarni o‘z ichiga oladi. Ishbilarmonlik, texnologiya va shaxsiy rivojlanish kabi sohalarda kurslar taklif etadi.

- Moodle: Ochiq manbali platforma bo‘lib, ta‘lim muassasalariga o‘quv jarayonlarini boshqarish imkonini beradi. O‘zbekistonning bir qancha universitetlarida ushbu platformadan foydalanilmoqda.

O‘zbekistonda elektron ta‘lim platformalari so‘nggi yillarda keng rivojlanib, ta‘lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishga xizmat qilmoqda. Bu platformalar o‘quvchilar va o‘qituvchilarga masofadan turib ta‘lim olish va berish imkoniyatini yaratadi. O‘zbekistondagi yetakchi elektron ta‘lim platformalariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

1. Ziyonet – O‘zbekiston Respublikasi hukumati bilan yaratilgan milliy ta‘lim tarmog‘i. Bu platforma asosan o‘quvchilar, talabalar va pedagoglar uchun o‘quv materiallari, fanlar bo‘yicha qo‘llanmalar va boshqa resurslarni taqdim etadi. Ziyonet orqali foydalanuvchilar:

- Elektron kutubxona xizmatidan foydalanish;
- Darsliklar va qo‘shimcha adabiyotlarni yuklab olish;
- Turli onlayn musobaqalar va tadbirlarda qatnashish imkoniyatiga ega.

2. EduMarket platformasi asosan turli o‘quv kurslarini onlayn tarzda taklif etadi. Platforma orqali foydalanuvchilar:

- IT, tillar, biznes va boshqa sohalarda maxsus kurslarga yozilish;
- O‘quv jarayonini masofadan o‘tkazish;
- Sertifikatlarni qo‘lga kiritish imkoniyatlariga ega.

3. Milliy sertifikatlash markazi platformalari. Ushbu platformalar asosan xalqaro darajadagi sertifikatlar olish uchun onlayn kurslarni taklif qiladi. IT va texnik fanlarga qiziqish bildirgan yoshlar ushbu resurslar orqali o‘z bilimlarini rivojlantirib, xalqaro mehnat bozorida talabgor bo‘lishlari mumkin.

5. UzEdu - platformasi maktab va o‘rta-maxsus ta‘lim tizimi uchun elektron resurslarni jamlaydi. O‘quvchilar va o‘qituvchilar fanlar bo‘yicha:

- Elektron darsliklar;

- Nazariy va amaliy mashg'ulotlar;
- Testlar va o'yinlar orqali bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega.

Amaliy tavsiyalar:

1. Mahalliy resurslarni boyitish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish: Elektron ta'lim platformalarini O'zbekistonda mavjud resurslar va ta'lim tizimiga mos ravishda takomillashtirish zarur.

2. O'qituvchilarni elektron platformalarda ishlashga tayyorlash: O'qituvchilarning kompetentsiyalarini oshirish uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil etish.

3. Hukumat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish: Yangi texnologiyalarni joriy qilish va ta'lim resurslarini yanada boyitish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

Elektron ta'lim platformalarining xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda O'zbekistonda elektron ta'lim platformalarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonuniy me'yorlar ishlab chiqilgan va 2025-yilda bu boradagi xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi tashabbuslar kutilmoqda.

Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va elektron ta'lim platformalarining samaradorligini oshirish uchun, o'quvchilar uchun moslashtirilgan kurslar yaratish, o'qituvchilarni platformalardan foydalanishga o'rgatish, hamkorlikni kuchaytirish, texnologik infratuzilmani takomillashtirish va hududiy tenglikni ta'minlash zarur. Shu bilan birga, elektron ta'limning pedagogik samaradorligini va o'quvchilar qiziqishini oshirish uchun yangi ilmiy izlanishlar olib borish talab etiladi.

Xulosa

Umuman olganda, elektron ta'lim platformalarining rivojlanishi, ular orqali mustaqil ta'lim olishning yanada osonlashishi, ta'lim jarayonining sifatini oshirishi va har bir o'quvchiga ta'lim olishda yanada keng imkoniyatlar yaratish uchun katta ahamiyatga ega. Bu borada amalga oshirilgan va amalga oshiriladigan ishlar O'zbekistondagi ta'lim tizimining global miqyosda yanada raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi. Ta'lim platformalaridan to'g'ri va samarali foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini yuksaltirish va butun ta'lim jarayonini raqamlashtirish mumkin. Bu esa raqobatbardosh, bilimli va malakali avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Olimova O. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni //Research and Implementation.- 2024. - T. 2. - №. 10. - C. 3-5.
2. Nazarov R. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy tajriba va innovatsiya //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. - 2022. - T. 1. -№. 5. - C. 125-128.
3. Meliqoziyevich S. I. Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari //Qo'qon universiteti xabarnomasi. - 2023. - C. 152-155.